

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA HANSENÍASE NO SUL DO MARANHÃO, ENTRE OS ANOS DE 2013 A 2023

Epidemiological Analysis of Leprosy in Southern Maranhão, from 2013 to 2023

Análisis Epidemiológico de la Lepra en el Sur de Maranhão, entre los años 2013
y 2023

Artigo original - Estudo epidemiológico

DOI: [10.5281/zenodo.13740328](https://doi.org/10.5281/zenodo.13740328)

|Recebido: 03/09/2024 | Aceito: 09/09/2024 | Publicado:10/09/2024

Gleciane Souza Silva
Graduando em enfermagem
Universidade Estadual do Maranhão, Grajaú-MA, Brasil
gleicianeuema2018@gmail.com

Ruanna Alves Ferreira
Graduando em enfermagem
Universidade Estadual do Maranhão, Grajaú-MA, Brasil
alvesruanna@gmail.com

Valéria Costa Barros
Graduando em enfermagem
Universidade Estadual do Maranhão, Grajaú-MA, Brasil
valeria.cbarros1@gmail.com

Natalia Kele de Oliveira Cabral
Graduando em enfermagem
Universidade Estadual do Maranhão, Grajaú-MA, Brasil
natalialavinia2409@gmail.com

Patrícia Costa Barros
Graduando em enfermagem
Universidade Estadual do Maranhão, Grajaú-MA, Brasil
patybarros8@gmail.com

Luciana Sousa dos Santos
Graduando em enfermagem
Universidade Estadual do Maranhão, Grajaú-MA, Brasil
sousa.luh@gmail.com

Irani Vitória de Souza Morais
Graduada em Enfermagem
Pós-Graduada em Ensino e Saúde Integral

Universidade Estadual do Maranhão, Grajaú-MA, Brasil
Universidade Federal do Piauí, Teresina-PI, Brasil
iranivitoria35@gmail.com

Maria Tainá Silva Pinheiro
Graduada em Enfermagem
Pós-Graduada em Urgência e Emergência
Universidade Estadual do Maranhão, Grajaú-MA, Brasil
Faculdade Fleming, São Paulo-SP, Brasil
tainapinheiro84@gmail.com

Daniela de Sousa Sales
Bacharel em enfermagem
Universidade Estadual do Maranhão, Grajaú-MA, Brasil
danieladesousasalesd@gmail.com

Eliel dos Santos Pereira
Mestre em Bioengenharia
Universidade do Vale do Paraíba, São José dos Campos, Brasil
lielsant@hotmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS](https://www.lockss.org/) ([Lots of Copies Keep Stuff Safe](https://www.lockss.org/)) sistem.

RESUMO

A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença infecciosa crônica causada pelo *Mycobacterium leprae*, afetando principalmente a pele, nervos periféricos, mucosas das vias respiratórias superiores e olhos. O objetivo deste artigo é realizar uma análise epidemiológica detalhada da hanseníase no Sul do Maranhão entre 2013 e 2023. Trata-se de um estudo epidemiológico de abordagem quantitativa que analisou dados secundários de Hanseníase no Sul do Maranhão de 2013 a 2023, obtidos do DATASUS e SINAN. Foram consideradas variáveis como faixa etária, sexo e cor/raça. A análise foi feita com Microsoft Excel 2019 e os resultados apresentados em tabelas e gráficos. Os casos de hanseníase variaram ao longo dos anos, com um aumento inicial, seguido por reduções, e uma queda acentuada em 2023. A análise por cidade revelou padrões distintos de controle, sendo que algumas regiões conseguiram melhores resultados. A maior incidência ocorreu entre adultos, pessoas pardas e homens. Embora o controle da hanseníase tenha melhorado significativamente, é necessário adaptar as estratégias para atender melhor às populações vulneráveis.

Palavras-chave: Hanseníase; Perfil epidemiológico; Maranhão.

ABSTRACT

Leprosy, also known as Hansen's disease, is a chronic infectious disease caused by *Mycobacterium leprae*, primarily affecting the skin, peripheral nerves, upper respiratory tract mucosa, and eyes. The objective of this article is to conduct a detailed epidemiological analysis

of leprosy in the southern region of Maranhão from 2013 to 2023. This is a quantitative epidemiological study that analyzed secondary data on leprosy in southern Maranhão from 2013 to 2023, obtained from DATASUS and SINAN. Variables such as age group, sex, and race/ethnicity were considered. The analysis was conducted using Microsoft Excel 2019, with results presented in tables and graphs. Leprosy cases varied over the years, with an initial increase followed by reductions and a significant drop in 2023. The city-by-city analysis revealed distinct control patterns, with some regions achieving better outcomes. The highest incidence occurred among adults, people of mixed race, and men. Although leprosy control has significantly improved, strategies need to be adapted to better address vulnerable populations.

Keywords: Leprosy; Epidemiological profile; Maranhão.

RESUMEN

La lepra, también conocida como enfermedad de Hansen, es una enfermedad infecciosa crónica causada por *Mycobacterium leprae*, que afecta principalmente la piel, los nervios periféricos, la mucosa de las vías respiratorias superiores y los ojos. El objetivo de este artículo es realizar un análisis epidemiológico detallado de la lepra en la región sur de Maranhão entre 2013 y 2023. Se trata de un estudio epidemiológico cuantitativo que analizó datos secundarios sobre lepra en el sur de Maranhão de 2013 a 2023, obtenidos de DATASUS y SINAN. Se consideraron variables como grupo de edad, sexo y raza/etnia. El análisis se realizó utilizando Microsoft Excel 2019, con los resultados presentados en tablas y gráficos. Los casos de lepra variaron a lo largo de los años, con un aumento inicial seguido de reducciones y una caída significativa en 2023. El análisis por ciudad reveló patrones de control distintos, con algunas regiones logrando mejores resultados. La mayor incidencia se produjo entre adultos, personas de raza mixta y hombres. Aunque el control de la lepra ha mejorado significativamente, es necesario adaptar las estrategias para atender mejor a las poblaciones vulnerables.

Palabras clave: Lepra; Perfil epidemiológico; Maranhão.

INTRODUÇÃO

A hanseníase, ou lepra, é uma doença infecciosa crônica provocada pelo bacilo *Mycobacterium leprae*. Ela afeta principalmente a pele, os nervos periféricos, a mucosa das vias respiratórias superiores e os olhos (Silva *et al.*, 2021). Embora um tratamento eficaz tenha sido desenvolvido há décadas, a hanseníase ainda é um problema de saúde pública em várias partes do mundo, incluindo o Brasil (Rodrigues *et al.*, 2024). No Brasil, a grande desigualdade social e as disparidades regionais tornam o controle e a erradicação da doença desafios contínuos (Leano, 2019).

No Sul do Maranhão, a situação epidemiológica da hanseníase apresenta características que requerem uma análise detalhada. A região, com suas condições socioeconômicas adversas e infraestrutura de saúde limitada, tem mostrado números preocupantes de casos. Entre 2013 e 2023, houve variações significativas na incidência e prevalência da doença, o que sugere a necessidade de uma avaliação aprofundada dos fatores que contribuem para a continuidade e a

propagação da hanseníase (Carmo *et al.*, 2024). O objetivo deste artigo é realizar uma análise epidemiológica detalhada da hanseníase no Sul do Maranhão entre 2013 e 2023.

METODOLOGIA

Este estudo epidemiológico utiliza uma abordagem quantitativa. Foram coletados dados secundários do Departamento de Informação do Sistema Único de Saúde (DATASUS), com foco na subseção do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) relacionada aos casos de hanseníase na Região Sul do Maranhão, especificamente nas cidades de Grajaú, Arame, Barra do Corda, Itaipava do Grajaú e Formosa da Serra Negra, no período de 2013 a 2023. As variáveis analisadas incluem os casos confirmados nesse intervalo, categorizados por faixa etária (dividida em grupos que vão de menos de 0 anos a 80 anos), sexo (feminino e masculino) e cor/raça (branca, preta, amarela, parda e indígena). Dados ausentes foram excluídos da análise. Os cálculos foram realizados com o Microsoft Excel 2019, e os resultados foram apresentados em tabelas e gráficos. Conforme as diretrizes das Resoluções 466/2012 e 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), a submissão ao sistema CEP/Conep não foi necessária, pois foram utilizadas informações de domínio público.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos casos de hanseníase no Sul do Maranhão entre 2013 e 2023, conforme ilustrado na Figura 01, revela uma variação significativa. O aumento inicial de casos em 2013-2014 sugere desafios na detecção e tratamento da doença, possivelmente devido a lacunas nos programas de controle e falta de conscientização. A subsequente redução em 2015-2016 indica melhorias nas estratégias de diagnóstico e nas campanhas de conscientização (Junior *et al.*, 2023).

No entanto, o aumento observado em 2017-2018 pode ter sido causado por dificuldades nas medidas de controle ou por um aprimoramento na capacidade de diagnóstico, resultando na identificação de casos previamente não detectados. A estabilização e a redução dos casos nos anos seguintes sugerem que as intervenções começaram a produzir resultados positivos. A queda acentuada em 2023 reflete a eficácia das medidas de controle e dos avanços no tratamento e na detecção precoce, embora seja crucial continuar monitorando para garantir a sustentabilidade dessas melhorias (Rego, 2022).

Em 2022, a Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiental (SVSA) do Ministério da Saúde registrou mais de 2,1 mil novos casos de hanseníase no Maranhão, dos quais 161 foram

em crianças menores de 15 anos. A região Nordeste concentrou o maior número de casos no país, com 7.759 registros, confirmando a hanseníase como um persistente problema de saúde pública. Para melhorar o diagnóstico, o Ministério da Saúde distribuirá 150 mil testes rápidos pelo SUS, direcionados a pessoas que tiveram contato próximo e prolongado com casos confirmados. A hanseníase, embora afete uma pequena parcela da população exposta, ainda é envolta em estigma e discriminação devido às suas lesões neurais e incapacidades (Brasil, 2023).

Figura 01 – Total de Casos de Hanseníase no Sul do Maranhão, no período de 2013 a 2023.

Fonte: Autores (2024).

A Tabela 01 revela padrões distintos no controle da hanseníase em várias cidades. Arame apresentou inicialmente altos números de casos, seguidos por uma queda acentuada nos anos subsequentes. Barra do Corda começou com muitos casos, que apresentaram flutuações significativas ao longo do tempo. Apesar de uma redução temporária, o aumento subsequente e a nova queda indicam desafios contínuos no controle da doença. Formosa da Serra Negra manteve números consistentemente baixos de casos ao longo dos anos. Grajaú mostrou variações significativas, o que pode refletir desafios nas estratégias de controle e diagnóstico. A redução observada em 2023 sugere que as medidas de controle estão começando a ser mais eficazes. Itaipava do Grajaú registrou poucos casos durante o período e nenhum novo caso em 2023.

Os dados mostram variações no controle da hanseníase, com algumas regiões registrando queda nos casos e outras enfrentando flutuações (Barbosa; Almeida; Santos, 2014). Esses padrões refletem tanto a eficácia das medidas quanto problemas como subnotificação, campanhas insuficientes e falta de busca ativa, o que pode ocultar a real incidência e comprometer o controle da doença (Alencar; Ferreira; Sampaio, 2022).

Tabela 01 – Casos de Hanseníase no Sul do Maranhão de acordo com as cidades, no período de 2013 a 2023.

CIDADE	2013-2014	2015-2016	2017-2018	2019-2020	2021-2022	2023	total
ARAME	57	67	29	15	31	2	201
BARRA DO CORDA	190	92	188	135	145	15	765
FORMOSA DA SERRA NEGRA	3	4	1	2	4	0	14
GRAJAU	74	47	78	86	60	11	356
ITAIPAVA DO GRAJAÚ	14	8	6	13	7	0	48
GERAL							1.381

Fonte: Autores (2024).

A Tabela 02 oferece uma análise detalhada da distribuição dos casos de hanseníase no Sul do Maranhão, considerando variáveis sociodemográficas. Observa-se que a doença é mais comum em adultos (15 a 80 anos), com 1.408 casos registrados, enquanto crianças (0-14 anos) apresentam apenas 91 casos.

A maioria dos casos ocorre entre pessoas pardas (1.088), seguidas por brancos (263) e pretos (140). A baixa incidência entre pessoas amarelas (2) e indígenas (15) sugere que a hanseníase é mais prevalente entre os grupos raciais predominantes na região. Além disso, a doença afeta mais homens (806 casos) do que mulheres (514 casos).

A distribuição da hanseníase reflete fatores sociodemográficos, como a predominância entre adultos, indicando maior exposição a riscos e menor proteção por programas de prevenção. A alta incidência entre pessoas pardas pode ser influenciada pela demografia local e condições socioeconômicas. Já a maior incidência entre homens pode estar ligada a diferenças de comportamento e acesso à saúde. Esses dados são essenciais para entender a hanseníase na região e melhorar estratégias de controle e prevenção (Neto *et al.*, 2020).

Tabela 02: Casos de Hanseníase no Sul do Maranhão, no período de 2013 a 2023, com base em variáveis sociodemográficas.

Variável	Número de notificações
Idade	
0-14 anos	91
15 a 80 anos	1.408
Raça	
Branca	263
Preta	140
Amarela	2

Parda	1.088
Indígena	15
Sexo	
Masculino	806
Femenino	514

Fonte: Autores (2024).

CONCLUSÃO

A análise dos casos de hanseníase no Sul do Maranhão, entre 2013 e 2023, revela avanços significativos no controle da doença, apesar de desafios iniciais na detecção e tratamento. O aumento inicial de casos indica limitações no diagnóstico precoce e na cobertura dos serviços de saúde, o que pode ter levado a uma subnotificação e atrasos no tratamento. Entretanto, a queda progressiva e acentuada observada em 2023 é um reflexo claro de melhorias nas estratégias de controle da hanseníase, incluindo o fortalecimento da vigilância epidemiológica, campanhas de conscientização e o treinamento de profissionais de saúde.

As variações nos dados das cidades de Arame, Formosa da Serra Negra, Grajaú e Itaipava destacam a necessidade de adaptar as estratégias de controle às realidades locais. Municípios com maior incidência de hanseníase podem enfrentar desafios estruturais ou dificuldades no acesso aos serviços de saúde, enquanto as diferenças entre grupos sociais podem estar associadas a fatores como nível educacional, condições de vida e acesso à informação. A predominância de casos entre adultos e pessoas pardas, assim como as disparidades de gênero, possivelmente sugerem que esses grupos estão mais suscetíveis aos fatores de risco ou enfrentam maiores obstáculos para o diagnóstico e tratamento.

Portanto, para assegurar a continuidade dos progressos e avançar em direção à erradicação da hanseníase na região, é essencial que as medidas de controle sejam continuamente reforçadas e aprimoradas. Isso inclui intensificar as campanhas de prevenção, aumentar o acesso ao diagnóstico precoce, especialmente para as populações mais vulneráveis, e fortalecer o tratamento supervisionado, visando interromper a cadeia de transmissão.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Débora RM; ALMEIDA, Manoel G.; SANTOS, Ariane G. Características epidemiológicas e espaciais da hanseníase no Estado do Maranhão, Brasil, 2001-2012. *Medicina (Ribeirão Preto)*, v. 47, n. 4, p. 347-356, 2014.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Maranhão registrou mais de 2,1 mil casos de hanseníase em 2022. 2023.** Disponível em: < [https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-para-os-](https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-para-os)

estados/maranhao/2023/janeiro/maranhao-registrou-mais-de-2-1-mil-casos-de-hanseníase-em-2022> Acesso dia 25 de Agosto de 2024.

CARMO, Ana Clara Julião do et al. Análise epidemiológica da hanseníase na região Nordeste. 2024.

DE ALENCAR, André Luiz Moreira; FERREIRA, Michelli Erica Souza; SAMPAIO, Karine Keila de Sousa Vieira. Epidemiologia da hanseníase no estado do maranhão entre os anos de 2016 A 2020. **The Brazilian Journal of Infectious Diseases**, v. 26, p. 101979, 2022.

JUNIOR, José Leonardo Bastos et al. Análise espaço-temporal das tendências epidemiológicas da Hanseníase em Vitória do Mearim, Maranhão-Brasil (2001-2022). **CONTRIBUCIONES A LAS CIENCIAS SOCIALES**, v. 16, n. 9, p. 16418-16434, 2023.

LEANO, Heloisy Alves de Medeiros. Análise epidemiológica da hanseníase no nordeste brasileiro: vulnerabilidade individual, programática e social. 2019.

NETO, Leonidas Barbosa Porto et al. A importância da busca ativa como estratégia no rastreamento da hanseníase no bairro São José, Imperatriz-MA. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 9, p. e24711931827-e24711931827, 2022.

REGO, Isadora Yashara Torres. Hanseníase em menores de 15 anos: perfil clínico-sociodemográfico e tendência dos indicadores epidemiológicos e operacionais na macrorregião sul do Maranhão. 2022.

RODRIGUES, Ana Luiza Castro et al. Panorama da Hanseníase no município de Santa Inês-MA: uma análise epidemiológica. 2024.

SILVA, Wenderson Costa et al. Análise epidemiológica da hanseníase no município de Caxias-MA. In: **SAÚDE EM FOCO: DOENÇAS EMERGENTES E REEMERGENTES-VOLUME 2**. Editora Científica Digital, 2021. p. 47-59.